

ACHIZIȚIONAREA DE LICENȚE PENTRU INDUSTRIA AERONAUTICĂ LA ÎNCEPUTUL ANILOR 1930

Dr. Viorel GHEORGHE¹

Situația înzestrării aviației militare române la începutul anilor 1930 era problematică, pentru că avioanele din dotare, majoritatea din import, erau uzate sau depășite din punct de vedere tehnic. Pentru că toate aceste avioane au fost achiziționate pe sume importante de bani, conducerea țării a hotărât să impulsioneze producția națională de celule și motoare de avion, inclusiv prin achiziționarea de licențe. Primele firme occidentale care au dorit să ofere licențe și chiar să investească în industria românească au fost cele britanice.

La 14 august 1930, Firma „Vickers”, sfătuită de ing. Gogu Constantinescu², s-a adresat atașatului naval al României de la Londra, arătând disponibilitatea de a construi pentru România submarine, distrugătoare, crucișătoare, avioane și motoare de avioane, împreună cu Firma „Armstrong” și cu sprijinul financiar al lui „Bank of England”.

În timpul discuției cu atașatul naval al României din capitala Imperiului britanic, directorul general al Firmei „Vickers Ltd”, comandorul baronet, Sir Trevor Dawson menționa „cu privire la chestiunea aviației, luăm notă cu mare interes că dumneavoastră ați dispune de un fond anual cam de 500.000 lire sterline disponibile pentru serviciile aeronautice și noi am trimite, cu mare plăcere, un reprezentant să discute cu Guvernul dumneavoastră asupra satisfacerii dorințelor dumneavoastră. Noi construim, după cum știți, toate tipurile de avioane și hidroplane și suntem în măsură să satisfacem în mod efectiv orice cerere veți putea avea”³.

Comandorul P. Niculescu, atașatul naval român din capitala Imperiului Britanic, informa, la 18 august 1930, guvernul de la București că firmele engleze erau dispuse să preia și Uzinele „IAR” și să producă în România tot echipamentul de care are nevoie armata română, inclusiv motoare de mare putere. Atașatul naval român sublinia în raportul său că „oferta este foarte avantajoasă și că se bucură de sprijinul guvernului englez”⁴. Interesul grupului „Vickers” pentru industria românească era normal, printre altele și pentru că era unul dintre acționarii de la „IAR”.

Comandorul P. Niculescu sublinia că această ofertă, de fapt, vine de la guvernul englez și nu neapărat din partea grupului „Vickers”. „Am arătat că Bank of England finanțează pe Vickers și industria engleză, în conformitate cu indicațiile Amiralității și că nicio întreprindere comercială, industrială sau de altă natură, nu se poate negocia în Anglia fără avizul acestor 3 factori regulatori ai politicii engleze și mondiale, fiindcă nicio bancă sau o altă întreprindere nu angajează negocieri cu străinii până nu cer avizul și consimțământul Guvernului...”⁵.

Partea britanică se oferea să acorde României credite pe o durată îndelungată, cu o dobândă de 4%. În acel moment, România nu putea face împrumuturi directe decât în condițiile împrumutului de stabilizare, cu dobânzi de 9%. Din punct de vedere financiar, oferta britanică era avantajoasă pentru România.

Ministerul Aerului britanic l-a informat pe comandorul Niculescu că este foarte deranjat de faptul că firma „Gnome-Rhone” face speculă cu motoarele „Bristol-Jupiter”, pe care le construia pentru piața europeană. Pentru a contracara acest fenomen, firmele britanice au primit ordin să realizeze noi motoare, mult mai performante. Era o informație foarte prețioasă, de care trebuia să se țină cont la București. Mai mult, comandorul Niculescu avea informația că cei de „Armstrong-Siddeley” au perfecționat motorul „Jaguar”, obținând performanțe deosebite. Informația era foarte valoroasă, pentru că această firmă urma să se alieze cu „Vickers”, pentru a colabora cu România.

Generalul Higgins, care în acel moment era directorul tehnic din Ministerul Aerului de la Londra, a dat de înțeles comandorului Niculescu că realizarea acestei colaborări ar permite aviației române să dispună de orice motor dorește⁶.

O altă variantă de finanțare a acestei colaborări, agreeată de către partea britanică, era ca banii să vină din partea bugetului ordinar al României, fără a se mai apela la credite extraordinare sau împrumuturi speciale. În felul acesta, România își putea echipa forțele militare cu echipamente moderne și de calitate, fără a se cheltui bani în defavoarea altor nevoi ale țării.

Comandorul Niculescu sublinia în raportul său și alte implicații ale acestei colaborări româno-britanice „... pe lângă garanția calității materialului și a execuției lui, ne-am asigurat protecția Angliei, deoarece cu capitalul englez

Motorul „Bristol-Jupiter” (Sursă: www.wikipedia.com)

Motorul „Armstrong-Siddeley Jaguar”
(Sursă: www.wikipedia.com)

angajat în felul acesta, am fi siguri că la nicio frontieră de-ale noastre nu ne vom mai supăra și nici cuirasatele și crucișătoarele de la Sevastopol nu vor mai face manevre navale în fața Mamaiei și a Constanței, iar Strâmtoarele ne vor fi larg deschise fără nicio formalitate”⁷.

Intenția serioasă a părții engleze a fost dovedită și de vizita pe care i-a făcut-o atașatului militar român de la Londra, directorul Secției Aviație din cadrul Firmei „Vickers” și anume generalul W.B.Caddel. Acesta a ținut să precizeze că vor construi orice fel de motor dorește România pentru aviația sa, ori în fabricile din Anglia ori în România. Generalul Caddel a subliniat că partea română nu ar trebui să-și facă griji, că nu vor putea achiziționa motorul „Jupiter”, pentru că ei vor oferi motoare mult mai bune. Mai mult, Firma „Vickers” era decisă să preia „IAR”-ul, așa cum se găsește în acel moment⁸.

O altă ofertă a venit de la Firma britanică „Napier”, pentru producerea în România a motoarelor „Lion XI A”. În ziua de 29 septembrie 1931, Joseph Attas, reprezentantul general pentru România al Firmei de motoare de aviație „Napier et Son. Ltd” din Londra s-a adresat secretarului particular al regelui Carol al II-lea, solicitând o audiență pentru directorul general al Uzinelor „Napier” și anume Claude H. Winter⁹.

Firma „Napier” i-a prezentat regelui oferta sa pentru România. În acel moment, această firmă britanică, era recunoscută pentru finețea motoarelor sale, adevărate bijuterii tehnice. Producția de mare serie a demarat-o în anul 1921, cu motoarele seria II, urmate în 1924 de tipul 5, urmate, în 1926, de motoarele tip 5.A. În momentul în care au contactat conducerea României, cei de la „Napier” produceau în serie motorul tip XI.A.

Motoarele „Napier” erau folosite pe avioane „Vickers”, „Fairey” sau „Supermarine” și erau vestite pentru fiabilitatea lor deosebită¹⁰.

În cazul în care România se hotăra să achiziționeze motoarele „Napier”, firma engleză se obliga să specializeze trei ingineri români, pentru producția din România. Motoarele construite în România nu puteau fi exportate, iar constructorul român trebuia să folosească muncitori cu înaltă calificare, precum și materiale de o calitate foarte bună. În plus, guvernul român trebuia să comande la firma din Acton, 150 de motoare a 1.875 lire sterline

Motorul „Napier Lion XI” (Sursă: www.wikipedia.com)

bucata, cu plata anticipată a 10% din valoarea totală a contractului. Firma engleză nu era interesată de construirea în România a unei fabrici de motoare de avion, autoritățile de la București fiind nevoite să se descurce singure. Firma „Napier” promitea însă că foarte curând va putea vinde României și licența motorului în stea, răcit cu aer, cu 16 cilindri, „Napier” care se găsea pe lista secretă a Ministerului Aerului Britanic. Cererile acestei firme erau însă peste posibilitățile financiare și tehnice ale României¹¹.

Din păcate, aceste două proiecte nu s-au materializat. Pe de o parte a fost lipsa de voință a României, iar pe de altă parte, Franța a căutat să țină România departe de influența politică a Angliei. A contat foarte mult și faptul că aviația militară română optase deja pentru motoarele răcite cu apă, în timp ce ofertele englezilor erau mai degrabă de motoare răcite cu lichid¹².

Presiuni asupra dotării cu avioane și motoare noi au venit din partea Marelui Stat Major și a Poloniei. Marele Stat Major sublinia că are nevoie urgentă de 50 de avioane de vânătoare pentru realizarea stocului de siguranță, impus prin tratatele de alianță. Polonia, care era cel mai apropiat aliat al României în acea parte de continent, insista pentru unificarea armamentului celor două armate.

În perioada 20-23 august 1931, o delegație militară română condusă de generalul de divizie adjutant Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, care era Inspectorul General al Armatei de Uscat, Aeronauticii și Marinei a vizitat Polonia, pentru a se documenta asupra industriei aeronautice din această țară. Datorită solicitudinii părții polone, delegația românească a putut vizita diferite uzine de aviație, printre care „PZL” și „Skoda” din Varșovia și uzinele din Biala și Lublin. Au fost prezentate de partea gazdă principalele modele de avioane care se produceau în acel moment. „Potez XXV” era produs în continuare ca avion de recunoaștere în timp ce avionul „Spad 61”, din care Polonia dispunea de un număr important de exemplare în perfectă stare de funcționare, a fost retras de la zbor, din cauza problemelor tehnice.

Avion românesc „PZL-11B” în luptă cu un avion sovietic „I-16 RATA”
(Sursa: www.alchetron.com)

Pentru a umple golul produs de retragerea „Spad”-ului 61, industria polonă producea două modele de avioane de vânătoare, de tranziție, până la intrarea în producție de serie a noului avion de vânătoare „PZL-11”. Pentru aviația civilă și pentru cea de bombardament, Polonia folosea un singur model de avion „Fokker”. În raportul adresat regelui Carol, prințul Nicolae sublinia că Polonia a preferat să producă în țară un avion cu performanțe mediocre, „PZL-11”¹³, decât să cumpere din străinătate un avion performant. Pentru dezvoltarea industriei proprii, Polonia a luat o serie de măsuri printre care: specializarea în străinătate a inginerilor și maiștrilor; folosirea specialiștilor străini; cumpărarea de licențe pentru formarea mâinii de lucru; planificarea comenzilor și a producției pe mai mulți ani; dezvoltarea industriei metalurgice și a aparatului de bord, precum și sprijinul financiar constant, din partea tuturor guvernelor.

În consecință, industria polonă a început să producă avioane în concepție proprie, majoritatea din tuburi de oțel sudate sau din duraluminu. Sprijinul financiar constant a permis ca producția să fie ritmică, rațională și, în consecință, ieftină¹⁴. Acest lucru era demonstrat de faptul că industria polonă realiza avionul „Potez XXV” la jumătate de preț, comparativ cu „IAR” Brașov. De altfel, în acel an 1932, industria aeronautică românească nu producea decât două tipuri de avioane și un motor în licență. Din cele două fabrici de avioane, una, adică „IAR”, „lâncheza”. Producția de accesorii pentru avioane era aproape inexistentă, iar producția de avioane era foarte scumpă. O altă caracteristică a industriei aeronautice polone a fost aceea că statul nu s-a amestecat în conducerea comercială a fabricilor, precum și în diversificarea producției, în acele fabrici, unde nu era rentabil să se producă doar echipament aeronautic. Era dată ca exemplu fabrica de motoare „Skoda” din Varșovia, care producea în plus materiale telegrafice, telefonice și de transmisiuni. Practic, în anul 1931, industria de

Avion românesc „PZL-11F” în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial
(Sursa: www.valka.cz)

aviație din Polonia nu realiza magnetouri, în rest tot ce era necesar se producea în această țară¹⁵.

Succesul Poloniei în dezvoltarea industriei aeronautice se datora și altor factori, printre care existența la nivelul clasei conducătoare a unei concepții clare, metodice asupra pașilor ce trebuie urmați, precum și subordonarea industriei aeronautice, conducerii Aviației Militare polone.

Prințul Nicolae a propus regelui, în urma acestei vizite o serie de măsuri pentru dezvoltarea industriei aeronautice românești, printre care: sprijin financiar constant; dezvoltarea producției de metale și aliaje necesare aviației; cumpărarea de licențe; seriozitate în comanda materialelor; redactarea chibzuită a contractelor; protecția vamală, chiar exagerată, a industriei românești de aviație; înlesnirea firmelor străine de a înființa filiale în România; promovarea unor legi care să sprijine dezvoltarea industriei, în general și pe cea aeronautică în mod special; conducerea programului de dezvoltare a industriei aeronautice românești, de o singură persoană; eșalonarea programelor de dezvoltare industrială, astfel ca în 15 ani, industria românească să producă 60% din necesarul armatei române¹⁶.

Propunerile prințului Nicolae au fost adoptate la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 august 1931. La această ședință au luat parte personalități importante ale armatei române, printre care generalul de divizie Vasile Rudeanu, care era Inspector General de Armată, generalul de brigadă Constantin Lăzărescu, Inspector al Aeronauticii, generalul de brigadă adjutant I. Iacobici, șeful de stat-major al Inspectoratului General al Armatei de Uscat, Aer și Apă, colonelul adjutant I. Stoicescu, adjutant al regelui Carol al II-lea, căpitanul inginer C. Nicolau din Serviciul Tehnic al Aeronauticii. Acum s-a hotărât achiziționarea de urgență a patru escadrile de avioane de vânătoare „PZL-11”, echipate cu motoare „Mercury”, pentru realizarea stocului de urgență și pentru unificarea armamentului cu Polonia. Motivele alegerii acestui avion sunt prezentate în Procesul-verbal încheiat la această ședință¹⁷.

„Dat fiind că avionul IAR, nu-și va putea termina încercările de punere la punct după transformările impuse de Serviciul Tehnic și după adoptarea motorului Mercury decât în primăvara anului 1932 și, deci, nu va putea fi pus în construcție

în serie înainte de lunile mai sau iunie 1932, astfel încât livrarea primelor avioane va începe abia la finele aceluși an,

Concluzionând că:

a) avionul PZL cu motor Jupiter-Bristol F, dă performanțe superioare Fokker-ului D XVI și în același timp este complet pus la punct,

b) că avionul PZL cu motor Mercury, adoptat de noi, va urma să dea performanțe comparabile cu avionul Fairey,

c) că avionul Fairey are un motor răcit cu apă, deci se găsește în afara formulei adoptate de Aeronautica Română,

d) că este mult mai scump, diferența de preț fiind mai mare de un milion de lei la celulă, comparativ cu PZL,

e) că celula avionului PZL satisface condițiile moderne de siguranță, iar trecerea de la motorul Jupiter la Mercury va fi foarte ușoară, motorul aparținând aceleiași familii și că prin această trecere, chiar performanțele actuale ale celulei PZL, vor fi sensibil ameliorate,

Iar pe de altă parte, ținând cont de calitățile militare ale acestui aparat (vizibilitate excepțional de bună, ușoară accesibilitate a mitralierelor, judicioasă dispoziție a instrumentelor de bord, comoditatea locului pilotului și construcția complet metalică) arătată de comisia care a fost în Polonia și a cercetat acest avion.

Se hotărăște a se propune Ministerului Armatei ca să se cumpere un număr de patru escadrile de vânătoare PZL prevăzute cu motorul Mercury, pentru alcătuirea stocului de siguranță.

Această alegere permite marele avantaj al unificării materialului de vânătoare cu Polonia.

Pentru ca uzina să poată efectua comanda până în primăvara anului viitor, urmează ca să se pășească neîntârziat la încheierea contractului. Numai astfel uzina va fi în măsură să ne livreze până la 1 aprilie, jumătate, apoi până la 1 mai, 2/3 din stocul de siguranță cerut de Marele Stat Major, restul urmând să fie livrat până la sfârșitul lunii iunie¹⁸.

S-a subliniat clar că această comandă a fost dată pentru că avionul de vânătoare „IAR” nu putea intra în producție de serie mai devreme de finele lui 1932. S-a cerut motorul „Mercury” la avioanele „PZL” pentru că acesta urma să fie montat și pe avionul „IAR”. Alegerea avionului polon era doar o măsură tranzitorie până la definitivarea avionului de vânătoare „IAR”.

După cum vom vedea, avionul „PZL-11” a fost produs în România, dar cu alt motor.

The Purchase of Licenses for the aeronautical Industry in the early Years 1930

Viorel Gheorghe, Ph.D.

Abstract: In the early 1930 the endowment of Romanian military aviation was quite difficult. The airplanes were worn, physically and morally and insufficient in number. For this reason, the country's leadership has decided to purchase licenses for the development of industry and military aviation.

Keywords: planes, industry, licenses, cooperation, program.

NOTE

¹ Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii. Divizia de Istoria Tehnicii.

² Inginerul Gogu Constantinescu s-a născut la 4 octombrie 1881 la Craiova. Tatăl său era profesor de matematică, iar un unchi era inginer. În anul 1904, a absolvit, ca șef de promoție, Școala Națională de Poduri și Șosele. Împreună cu inginerul Tiberiu Eremia a înființat o firmă de construcții, cu care a câștigat cinci licitații pentru construirea unor poduri din beton armat. A emigrat în Marea Britanie unde, datorită descoperirilor și invențiilor sale, a devenit „părintele sonicității”. A murit la Londra la 11 decembrie 1965. Pentru detalii vezi Marian Rizea, *Olteanul care a uimit lumea științifică: Gogu Constantinescu-părintele teoriei sonicității, campionul invențiilor*, în *Studii și comunicări/DIS*, vol. VIII, 2015, pp.225-234.

³ Arhiva Națională Istorică Centrală (în continuare A.N.I.C.), Fond Casa Regală. Oficiale, dosar nr. 116/1930, f.7.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem, f.1.

⁶ Ibidem, f.2.

⁷ Ibidem, f.3.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem, dosar nr. 42/1931, f.2.

¹⁰ În preajma anului 1931, avioanele cu motoare „Napier” au obținut o serie de rezultate deosebite. De exemplu, între 11 ianuarie și 24 februarie 1930, patru avioane „Fairey”, echipate cu motoare „Napier” au realizat un raid Cairo-Cape Town și retur. Motoarele „Napier” s-au comportat ireproșabil, fără a apărea vreun defectiune, în timpul celor 12.000 mile de zbor. În septembrie 1930, patru hidroavioane „Southampton”, echipate cu câte două motoare „Napier”, au realizat un zbor de 3.300 mile în zona Mării Baltice, pe o vreme neprielnică. Motoarele s-au comportat din nou foarte bine. În noiembrie 1930, trei avioane „Fairey III F”, echipate cu motoare „Napier”, au realizat un raid

de 7.000 de mile în zona Africii de Vest, unde au survolat regiuni neexplorate. Între 12 ianuarie-11 martie 1931, bimotoare „Vickers-Victoria”, prevăzute cu motoare „Napier” au realizat un nou raid Cairo-Cape Town și retur și din nou motoarele au funcționat bine. În cursul anului 1931, doi piloți englezi, căpitanul T. Neville Stock și J.R.Chaplin au realizat cu un biplan „Vickers”, cu motoare „Napier”, mai multe raiduri aeriene. La 12 aprilie 1931, au zburat de la Londra la Berlin și retur, în 12 ore, realizând un nou record de viteză. După numai o lună, cei doi au zburat de la Londra la Constantinopol în doar 15 ore, cu o escală la Viena. La 23 mai 1931, au zburat de la Londra la Copenhaga și retur, într-o singură zi. În data de 24 iunie 1931 au efectuat un raid Londra-Varșovia și retur în aproximativ 15 ore.

¹¹ A.N.I.C, Fond Casa Regală. Oficiale, dosar nr. 42/1931, ff.1-4.

¹² Cu toate acestea, implicarea capitalului britanic în economia românească era foarte mare. Domeniile predilecte erau extracția și prelucrarea petrolului, precum și comercializarea produselor agricole românești. Participarea capitalului englez la industria de armament românească a permis armatei române să dispună de câteva sisteme de armament performante. De exemplu, la Reșița după licență „Vickers”, au fost construite tunuri antiaeriene de cal. 76 mm. Pentru detalii vezi David Britton Funderburk, *Politica Marii Britanii față de România (1938-1940)*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.

¹³ De fapt, avionul de vânătoare „PZL-11” nu a fost deloc un aparat modest. A fost extrem de apreciat de piloți și a fost exportat. În momentul intrării în dotarea aviației polone, în 1934, era considerat cel mai avansat avion de vânătoare din lume. Pentru detalii, vezi www.alchetron.com/pzl-11.

¹⁴ A.N.I.C, Fond Casa Regală. Oficiale, dosar nr. 38/1931, f.1.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem, f.3.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem, dosar nr. 35/1931, f.1.